

QOZONXONA YORDAMCHI JIXOZLARI

Sultanov Farrux Abdimavlonovich

Olmalik KMK “Issiqlik elektr markazi

Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i

Qozonxonaning asosiy va yordamchi uskunalari. Qozonxonaning yordamchi uskunalari jixozlari mavjud. Qozon zavodi yoqilg'ining kimyoviy energiyasini aylantirish uchun mo'ljallangan qurilmalar to'plamidir issiqlik energiyasi issiq suv yoki bir nechta kerakli parametrlar bor.

Qozon uskunasi turlari

- ★ Maqsadga qarab, qozon uskunasi quyidagi turlari ajratiladi:
- ★ bug 'turbinalari generatorlari uchun energiya ishlab chiqaruvchi bug';
- ★ ishlab chiqarish, isitish, ventilyatsiya va issiq suv ta'minotining texnologik ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqarish va isitish, bug' ishlab chiqarish va isitish suvi;
- ★ turar-joy binolarini isitish, isitish, ventilyatsiya va issiq suv ta'minoti uchun issiqlik ishlab chiqarish va jamoat binolari, shuningdek sanoat va kommunal korxonalar uchun;
- ★ aralash foydalanish, bir vaqtning o'zida etkazib berish uchun bug 'hosil qiladi bug 'dvigatellari, texnologik ehtiyojlar, isitish va ventilyatsiya qurilmalari va issiq suv ta'minoti.

Ishlab chiqarilgan issiqlik tashuvchisi turiga ko'ra qozonxonalar quyidagilarga bo'linadi uchta asosiy sinf: bug' ishlab chiqarish uchun bug 'qozon tizimlari, issiq suv ishlab chiqarish uchun issiq suv qozon tizimlari va bug' va issiq suv qozonlari bilan jihozlangan aralash qozon tizimlari bir vaqtning o'zida yoki navbat bilan bug' va issiq suv ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Asosiy va yordamchi elementlar qozonxonalar.

Qozon zavodi quyidagilardan iborat qozon birligi va yordamchi uskunalari. IN qozon agregatining tarkibi yonish moslamasini, bug'qozonini, o'ta qizdirgichni, suv

iqтisodchisini, havo isitgichini, zinapoyalar va parvarishlash uchun platformalar, g'isht ishlari, issiqlik izolatsiyasi, qoplama, armatura, eshitish vositasi va gaz quvurlari. Yordamchi uskunalarga puflagichlar, tutun chiqarish qurilmalari, ozuqa, pardoqlash va aylanma cho'kindi, suvni tozalash va changni tayyorlash zavodlari, yoqilg'i uzatish tizimlari, kul yig'ish va kulni tozalash tizimlari kiradi. Suyuq yoqilg'ini yoqishda yordamchi uskunalari yoqilg'i moyi ob'ektini, gazsimon yoqilg'ini yoqish paytida gazni boshqarish stantsiyasini yoki gazni boshqarish blokini o'z ichiga oladi.

Bug 'qozon yonilg'i yonishi paytida chiqariladigan issiqlik tufayli atmosferadan yuqori bosimga ega, bu qurilma tashqarisida iste'mol qilinadigan bug'ning bug'lanishi uchun pechdan, bug'lanish yuzalaridan iborat qurilma deb ataladi. Issiq suv qozoni issiqlik almashinuvi qurilmasi bo'lib, unda energiya manbai (yoqilg'i) tufayli suv isitiladi, u atmosfera bosimidan yuqori bosim ostida bo'ladi va qurilmaning o'zidan tashqarida issiqlik tashuvchisi sifatida ishlatiladi.

Qozon agregatining yonish moslamasi yoqilg'ini yoqish va uning kimyoviy energiyasini issiqlikka aylantirish uchun mo'ljallangan. Qozon qoplamasi - issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish va ta'minlash uchun mo'ljallangan o'tga chidamli va issiqlik izolyatsion korpuslar yoki qozon konstruksiyalari tizimi. gaz zichligi. Tashuvchi metall tuzilishi, vaqtinchalik va maxsus yuklarni hisobga olgan holda qozonning og'irligini idrok etuvchi va talab qilinadigan quvvatni ta'minlaydi. o'zaro tartibga solish ramka deb ataladigan qozonning elementlari.

O'ta qizdirgich- qozondagi bosimga mos keladigan to'yinganlik haroratidan yuqori bug 'haroratini oshirish uchun qurilma. Bu rulonli tizim. To'yingan bug 'kirish joyida qozon tamburiga va chiqish joyida - qizib ketgan bug' kamerasiga ulangan.

Suv ekmizatori- yonilg'i yonish mahsulotlari bilan isitiladigan va qozonga kiradigan suvni isitish yoki qisman bug'lash uchun mo'ljallangan qurilma.

Havo isitgichi- qozon pechiga etkazib berishdan oldin havoni yoqilg'ining yonish mahsulotlari bilan isitish uchun qurilma.

Armatura- tashilayotgan moddaning oqimini tartibga solish, gaz, bug 'va suv oqimini o'chirish va yoqish uchun mo'ljallangan maxsus qurilmalar. Yo'nalish

bo'yicha valflar o'chirish, nazorat qilish, xavfsizlik, nazorat qilish va maxsus bo'linadi. O'chirish klapanlari (klapanlar, eshik klapanlari va xo'rozlar) quvurlarning alohida uchastkalarini vaqti-vaqti bilan yoqish yoki o'chirish uchun mo'ljallangan. Nazorat klapanlari (nazorat klapanlari va klapanlari) quvur liniyalarida tashilayotgan moddaning bosimi va oqimini o'zgartirish yoki ushlab turish uchun ishlatiladi. Xavfsizlik armaturalari (yuk, bahor va nazorat klapanlari) uchun ishlatiladi avtomatik ochilish bosim oshib ketganda o'tish ruxsat etilgan qiymat, shuningdek, suyuqlik yoki gazning teskari harakatini oldini olish uchun. nazorat qilish moslamalari(boshqaruv xo'rozlari, daraja ko'rsatkichlari, uch tomonlama klapanlar bosim o'lchagichlar uchun) quvur liniyasida moddaning mavjudligini tekshirish va uning darajasini aniqlash uchun ishlatiladi. Kondensatni olib tashlash, neft va boshqa mahsulotlarni gazdan ajratish uchun maxsus armatura (kondensat tutqichlari va namlik-moy separatorlari) ishlatiladi.

Adabiyotlar:

- 1.X.Vaxobov, M.Tillaboeva «Iqtisodiy geografiya asoslari». Toshkent 2001yil.
- 2.Xrushev A.T «Geografiya promqshlennosti» Moskva, 1980yil
- 3A.S.Soliev «Iqtisodiy va ijtimoiy geografiyaning dolzarb masalalari». Toshkent. 1995yil
- 4.«O'zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi» Nabixonov M, Safarov I, Asomov G. Toshkent. 1994yil